

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

SHAROPOV Sanzhar Gayratovich

PhD, associate professor

Bukhara State Medical Institute

TOJIEV Feruz Ibodullo Ugli

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

AZIMOV Mukhammadjon Ismoilovich

Doctor of Medical Sciences, Professor

Tashkent State Dental Institute

INOYATOV Amrillo Shodiyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor

Bukhara State Medical Institute

ISMOILKHODJAEVA Komila Gani kizi

Tashkent State Dental Institute

CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES

For citation: Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila. Clinical and radiological manifestations of secondary maxillary deformities in patients with uni- and bilateral cleft lip and palate after primary lip and palate surgeries// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp. 294-300

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316908>

ANNOTATION

Purpose: To determine the clinical and radiological manifestations of secondary maxillary deformities in patients with uni- and bilateral clefts of the upper lip and palate after primary lip and palate surgeries.

Methods: 45 patients aged from 8 to 23 years with jaw deformities after cheiloplasty and uranoplasty were included in the study.

Results: It was found in patients with end-to-end unilateral cleft lip and palate, who did not receive orodontic treatment after cheilo- and uranoplasty, typical clinical symptoms were defects of the nasal floor lining, rough scars in the upper lip area, caused by secondary healing, apparently related to, suturing the wound edges "on itself", without taking into account the peculiarities of the location of muscle fibres along the cleft edges, and the technique of surgery - cutting out wide triangular flaps, most often by the Z-plasty method, which led to the development of standard residual deformities that could have been avoided using linear methods of treatment.

Conclusions. Thus, anthropometric and cephalometric measurements have shown that in patients with uni- and bilateral GVHD after cheilo- and uranoplasty with Engle class III relationship of the

dentition, normalisation of the relationship of the upper and lower jaws by orthodontic treatment alone is impossible.

Key words: cleft lip and palate, secondary deformities, cheiloplasty, uranoplasty

ШАРОПОВ Санжар Гайратович

PhD, доцент

Бухарский государственный медицинский институт

ТОЖИЕВ Феруз Ибодулло угли

Доктор медицинских наук, доцент

АЗИМОВ Мухаммаджон Исмоилович

Доктор медицинских наук, профессор

Ташкентский государственный стоматологический институт

ИНОЯТОВ Амрилло Шодиевич

Доктор медицинских наук, профессор

Бухарский государственный медицинский институт

ИСМОИЛХОДЖАЕВА Комила Гани кизи

Ташкентский государственный стоматологический институт

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНО- И ДУВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГУБЕ И НЕБЕ

АННОТАЦИЯ

Цель: определить клинико-рентгенологические проявления вторичных деформаций верхней челюсти у больных с одно- и двусторонними расщелинами верхней губы и неба после первичных операций на губе и небе.

Методы: В исследовании включено 45 больных возрасте от 8 до 23 лет с деформацией челюстей после хейло- и уранопластики.

Полученные результаты: обнаружено у больных со сквозными односторонними расщелинами губы и неба, не получавших после хейло- и уранопластики ортодонтическое лечение, типичными клиническими симптомами были дефекты выстилки дна носа, грубые рубцы в области верхней губы, обусловленные вторичным заживлением, связанным, по-видимому, с сшиванием краев раны “на себя”, без учета особенностей расположения мышечных волокон по краям расщелины, и техникой операции – выкраиванием широких треугольных лоскутов, чаще всего методом Z-пластики, что приводило к развитию стандартных остаточных деформаций, которые можно было бы избежать, используя линейные методы лечения.

Выводы. Таким образом, антропометрические и цефалометрические измерения показали, что у больных с одно- и двусторонними ВРГН после хейло- и уранопластики при взаимоотношении зубных рядов по III классу Энгля нормализация взаимоотношений верхней и нижней челюстей только за счет ортодонтического лечения невозможна.

Ключевые слова расщелина губы и неба, вторичные деформации, хейлопластика, уранопластики

ШАРАПОВ Санжар Гайратович

PhD, доцент

Бухоро Давлат Тиббиёт Институти

ТОЖИЕВ Феруз Ибодулло угли

Тиббиёт фанлари доктори, доцент

АЗИМОВ Мухаммаджон Исмаилович

Тиббиёт фанлари доктори, профессор

Тошкент Давлат Стоматология Институти

ИНОЯТОВ Амрилло Шодиевич
Тиббиёт фанлари доктори, профессор
Бухоро Давлат Тиббиёт Институти
ИСМОИЛХУЖАЕВА Камила Ғани қизи
Тошкент Давлат Стоматология Институти

БЕМОРЛАРДА ЮҚОРИ ЖАҒНИНГ ИККИЛАМЧИ ДЕФОРМАЦИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК КЎРИНИШИ ВА ТАНГЛАЙНИНГ БИР ВА ИККИ ТОМОНЛАМА КЕМТИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЛАБ ВА ТАНГЛАЙ ОПЕРАСИЯСИДАН СЎНГ ҲОЛАТИ

АННОТАЦИЯ

Мақсад: Беморларда юқори жағнинг иккиламчи деформацияларининг клиник-радиологик кўриниши ва танглайнинг бир ва икки томонлама кемтиги бўлган беморларда лаб ва танглай операсиясидан сўнг ҳолатини аниқлаш.

Материал ва методлар: Тадқиқотда хейлопластика ва уранопластикадан кейин жағ деформацияси бўлган 8 ёшдан 23 ёшгача бўлган 45 нафар бемор иштирок этишди.

Натижалар: Хейлопластика ва уранопластикадан кейин ортодонтик даволанмаган бир томонлама лаб ва танглай ёриғи бўлган беморларда аниқланган, типик клиник белгилар бурун пастки шиллик қаватидаги нуқсонлар, юқори лаб минтақасидаги қўпол чандиқлар, иккинчи даражали шифо, кўринишдан яраларнинг қирраларини "ўз-ўзидан" тикиш билан боғлиқ бўлиб, мушак толаларининг ёриқнинг четлари бўйлаб жойлашишини ва жаррохлик техникасини ҳисобга олмаган ҳолда - кенг учбурчак қопқоқларни кесиш, кўпинча 3- Линеер даволаш усуллари қўллаш орқали олдини олиш мумкин бўлган деформацияларнинг ривожланишига олиб келди.

Хулоса. Шундай қилиб, антропометрик ва сефалометрик ўлчовлар шуни кўрсатдики, хейлопластика ва уранопластикадан сўнг бир томонлама ва икки томонлама танглай кемтиги билан оғриган беморларда Энгельнинг III синфи бўйича тиш тишлари ўртасидаги муносабатлар фақат ортодонтик даволаниш туфайли юқори ва пастки жағлар ўртасидаги муносабатларни нормаллаштириш мумкин эмас.

Калит сўзлар: лаб ва танглай кемтиги, иккиламчи деформациялар, хейлопластика, уранопластика

Введение. Лечение и реабилитация больных с врожденной сквозной расщелиной губы и неба – одна из сложных задач современной челюстно-лицевой хирургии. Независимо от метода первичной операции на губе и небе и сроков проведения хейлоуранопластики нередко формируются так называемые послеоперационные или вторичные деформации средней зоны лица, и в частности верхней челюсти [1,4,6]. По некоторым данным, деформация верхней челюсти после хейлоуранопластики развиваются у 35-75% детей старшего возраста [2,7]. Согласно общепринятому мнению, вторичные деформации верхней челюсти вызваны хирургической травмой в области важнейших центров роста во время пластики нёба в раннем возрасте [3]. В то же время современные клинические и экспериментальные исследования показали, что ретрузия средней зоны лица и деформации верхней челюсти в большей степени обусловлены присущими пороку ограничениями роста, влиянием хейлопластики [первичной костной пластики альвеолярного отростка[5,8] и ранней травматичной пластики нёба. Другие авторы считают, что ранняя пластика нёба значительно большему снижению темпов роста верхней челюсти способствует не более чем оперативное вмешательство, выполненное в любом другом возрасте [9]. Некоторые ученые связывают вторичные деформации верхней челюсти с отсутствием в послеоперационном периоде физиотерапевтических и ортодонтических мероприятий [4]. Нормализация соотношения костных структур, для достижения которой необходимы многие годы, представляет собой трудную задачу. Имеющаяся у таких детей рубцовая деформация после первичной хейлоуранопластики и

неадекватное ортодонтическое лечение также могут вызвать затрудненный рост и развитие верхней челюсти, асимметрию крыльев носа, недоразвитие средней зоны лица [10].

Цель исследования: изучение клиничко-рентгенологических проявлений вторичных деформаций верхней челюсти у больных с одно- и двусторонними расщелинами верхней губы и неба после первичных операций на губе и небе.

Материал и методы исследования: В течение 2020-2023 гг. под нашим наблюдением находились 72 пациента в возрасте от 8 до 23 лет с деформацией челюстей после хейло- и уранопластики. С целью определения состояния лицевого черепа у всех пациентов выполняли телерентгенограммы черепа в боковой проекции в стандартных условиях съёмки с последующим анализом их по схеме Schwarz (1964) с учётом современных рекомендаций.

Рис. 1. Основные цефалометрические точки для измерения линейных и угловых параметров.

Характер зубочелюстной деформации у больных с верхней микрогнатией уточнялся с помощью биометрических исследований, проводимых на моделях зубных рядов по трехмерному методу Поповой. Изучены диагностические модели больных в возрасте от 8 до 23 лет с диагнозом верхней ретрогнатии.

Результаты и обсуждение: У больных со сквозными односторонними расщелинами губы и неба, не получавших после хейло- и уранопластики ортодонтическое лечение, типичными клиническими симптомами были дефекты выстилки дна носа, грубые рубцы в области верхней губы, обусловленные вторичным заживлением, связанным, по-видимому, с сшиванием краев раны “на себя”, без учета особенностей расположения мышечных волокон по краям расщелины, и техникой операции – выкраиванием широких треугольных лоскутов, чаще всего методом Z-пластики, что приводило к развитию стандартных остаточных деформаций, которые можно было бы избежать, используя линейные методы лечения. Преддверие полости рта нередко было рубцовоизмененным и часто полностью отсутствовало. На стороне расщелины по рентгеноцефалометрической оценке гармоничного развития зубочелюстной системы отмечались резкое недоразвитие верхней челюсти, прогения, неправильный рост зубов – результат отсутствия до- и послеоперационного ортодонтического лечения. Кроме того, определялись выраженные деформации костно-хрящевого отдела носа: уплощение и западение среднего отдела лица, деформация костно-хрящевого отдела носа, деформации зубных дуг верхних челюстей, нарушение взаимоотношений зубных рядов в трех плоскостях – сагиттальной, вертикальной и трансверзальной. В сагиттальной плоскости прикус был прогенического типа, в вертикальной – открытый, в трансверзальной – перекрестный. Недоразвитие верхней челюсти у пациентов с ВРГН после хейло- и уранопластики характеризовалось соотношением зубных рядов по III классу Энгля, скученным расположением зубов, особенно выраженным в области фронтального участка верхней челюсти, клыков и премоляров. В полости рта выявлена мезиальная окклюзия

боковых зубов, резцовая дизокклюзия, величина сагиттальной щели (отрицательной) варьировала от 4 мм до 16 мм. Важное место в механизме возникновения послеоперационных деформаций расщепленной верхней челюсти занимает дефект костной ткани краев расщелины и, прежде всего, дефект кости базального отдела альвеолярного отростка. Так, у 37 пациентов с односторонней и у 20 с двусторонней ВРГН наблюдался дефект альвеолярного отростка на стороне расщелины. У 25 пациентов с врожденными двусторонними расщелинами верхней губы, альвеолярного отростка и нёба имелись анатомические нарушения средней зоны лица различной степени: резко выраженные рубцовые изменения всего кожного отдела верхней губы, отсутствие пролябиума, развернутая и выстоящая вперед подвижная межчелюстная кость, у некоторых пациентов атрофированная; нарушение взаимоотношений зубных рядов в трех плоскостях – сагиттальной, вертикальной и трансверзальной. В сагиттальной плоскости прикус у 13 пациентов был прогенического типа, у остальных 12 прогнатический, в вертикальной – открытый, в трансверзальной – перекрестный. Пациентам с прогеническим прикусом хейлопластика выполнялась по методикам Козлюк, а так же с использованием одномоментных линейных методов и атипичных вариантов. Изучение диагностических моделей челюстей подтвердило результаты клинического обследования, согласно которым у больных было нарушено положение отдельных зубов, зубоальвеолярных дуг, соотношение зубных рядов. Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных с деформациями челюстей без проведения ортодонтического лечения деформации зубочелюстной системы формировались во всех трех плоскостях: сагиттальной, трансверзальной, вертикальной. При измерении зубных рядов на моделях челюстей по методу Pont установлено сужение верхнего зубного ряда в области 4-4 зубов от 2 до 4 мм, 6-6 зубов – до 8 мм. Укорочение длины верхнего зубного ряда в сагиттальной плоскости у 13 пациентов достигало 10 мм. Уменьшение угла SNA, связанное с ретропозицией верхней челюсти, называют верхней ретрогнатией, которая может сопутствовать недоразвитию апикального базиса верхней челюсти. В группе пациентов с односторонней ВРГН этот угол был равен $72,5 \pm 3,5$ град, а у пациентов с двусторонней ВРГН $76,4 \pm 4,5$ град. Угол SNB, характеризующий положение апикального базиса нижней челюсти (по сагиттали) относительно NS, у обследованных нами больных в основном был в пределах нормы, только у 17 пациентов составлял $76,4 \pm 2,2$ град. О профиле лица судят по величине углов SNA и SNB. Взаимоотношение апикальных базисов челюстей определяется по углу ANB. У обследованных нами больных угол ANB смещался в отрицательную сторону $-3,9 \pm 0,8$ град, что соответствовало соотношению зубных рядов по III классу Энгля. Верхняя челюсть у больных с врожденными расщелинами ВГН относительно плоскости основания черепа находится в положении ретроинклинации. Одной из важных морфометрических характеристик, отражающих наличие этого факта, является задняя верхняя высота (s'- snp') носоорбитального комплекса. У пациентов с врожденными одно- и двусторонними расщелинами ВГН этот показатель был значительно меньше, чем у здоровых детей. Недоразвитие задних отделов верхней челюсти по высоте объясняется отсутствием стимулирующего влияния носовой перегородки, вторичным недоразвитием лицевого скелета на стороне расщелины. При двусторонней расщелине увеличение нижнечелюстного угла более выражено, чем у пациентов с односторонней аномалией (соответственно $131,0 \pm 1,3$ и $129,0 \pm 1,5$ град., $P > 0,05$) и у здоровых детей (соответственно $131,0 \pm 1,3$ и $126,3 \pm 1,9$ град. Результаты антропометрических и цефалометрических измерений показали, что у больных с одно- и двусторонними ВРГН после хейло- и уранопластики при взаимоотношении зубных рядов по III классу Энгля нормализация взаимоотношений верхней и нижней челюстей только за счет ортодонтического лечения невозможна. Необходимо комбинированное с ортогнатической хирургией лечение этих пациентов. В качестве иллюстрации приводим наше наблюдение. Пациент А.Р. 1991 г. Диагноз: правосторонняя сквозная расщелина верхней губы и неба, состояние после хейло- и уранопластики. Из анамнеза установлено, что пациент перенес хейлопластику по методу Миллард и уранопластику, а в 9-летнем возрасте – костную пластику альвеолярного отростка. При внешнем осмотре отмечается нарушение эстетических

пропорций лица за счет западения средней зоны лица, недоразвития верхней челюсти и ее ретропозиции по отношению к нижней челюсти. Рентгеновский снимок пациента.

Выводы: Таким образом, анализ отдаленных результатов хирургического лечения больных с одно- и двусторонними расщелинами верхней губы и неба после хейло- и уранопластики позволяет сделать следующие выводы: - у больных с врожденными односторонними расщелинами верхней губы, альвеолярного отростка и неба после первичных операций на губе и небе имеются отклонения морфометрических показателей лицевого отдела черепа от возрастной нормы: увеличение наклона верхней челюсти вперед относительно основания черепа, уменьшение вертикальных размеров верхней челюсти в переднем и заднем ее отделах, уменьшение размеров основания верхней челюсти, ретропозиция апикального базиса верхней челюсти; увеличение нижнечелюстного угла и зубоальвеолярных высот в области первых постоянных моляров и центральных нижних резцов; увеличение высоты ветви нижней челюсти; - у больных с врожденными двусторонними расщелинами верхней губы, альвеолярного отростка и неба отклонения морфометрических показателей лицевого отдела черепа от возрастной нормы выражаются в недоразвитии верхней челюсти в заднем отделе в высоту, увеличении основания верхней челюсти в длину, увеличении угла наклона нижней челюсти кпереди относительно основания черепа, разворачивании нижнечелюстного угла; ретропозиции боковых фрагментов верхней челюсти, уменьшение зубоальвеолярных высот в области первых постоянных моляров; увеличении ветви и тела нижней челюсти. - результаты антропометрических и цефалометрических измерений показали, что у больных с одно- и двусторонними ВРГН после хейло- и уранопластики при взаимоотношении зубных рядов по III классу Энгля нормализация взаимоотношений верхней и нижней челюстей только за счет ортодонтического лечения невозможна. Необходимо комбинированное с ортогнатической хирургией лечение этих пациентов.

IQTIBOSLAR | ЧОСКИ | REFERENCES:

1. Аббясова О.В. Цифровые технологии в диагностике изменений структуры костной ткани зубочелюстной системы: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. – М., 2009. – 25 с.
2. Абдукадыров А. Клиника, диагностика и лечение взрослых больных с «синдромом длинного лица»: Дис. ...канд. мед. наук. – М., 1989. – 180 с.
3. Амануллаев Р.А. Частота рождаемости детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба в крупных регионах Узбекистана и Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей // Актуальные вопросы комплексного лечения. – М., 2006. – С. 14-15.
4. Функционально-эстетическая реабилитация больных с врожденными расщелинами лица: Материалы конф. – М., 2002. – С. 95-96.
5. Битикенова Г.Б. Совершенствование методов комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба с периода новорожденности: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. – Алма-Ата, 1995. – 19 с.
6. Богатырьков Д.В., Оспанова Г.Б., Иванова Ю.А. Раннее лечение детей с мезиальной окклюзией // Ортодонтия. – 2009. – №1(45). – С. 49.
7. Shomurodov K.E. Peculiarities of cytokine balance in gingival fluid at odontogenicphlegmon of maxillofacial area // The doctor-aspirant. - 2010. - 42(5.1). - С. 187-192.
8. Maksudov, D., Musurmanov, F., & Nodirhonov, S. (2021). Effectiveness of the complex treatment of odontogenic phlegmon of the maxillofacial region in patients. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/10529>
9. Маннанов, Ж., Мусурманов, Ф., & Абдуллажонова, Ш. (2022). Защитный фактор при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области при covid-19. Дни молодых учёных, 1(1), 64–66. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/young-scientists/article/view/15058>

10. Isomov M.M., Shomurodov K.E. Peculiarities of rehabilitation of pregnant women with inflammatory diseases of maxillofacial area // International scientific-practical conference "Modern aspects of complex dental rehabilitation of patients with maxillofacial defects" May 21-22, 2020, Krasnodar. - 2020. - С. 72-76. Дусмухамедов М.З. Комплексное лечение детей с врожденной расщелиной неба, прогнозирование и профилактика послеоперационных осложнений: Дис-ра мед. наук. – Ташкент, 2006. – 256 с.
11. Мамедов Ад.А. Комплексная реабилитация больных с небно-глоточной недостаточностью и нарушением речи после уранопластики: Автореф. дис. ...д-ра мед. наук. – Екатеринбург, 1997. – 50 с.
12. Махкамов М.Э. Дифференциальная лечебно-профилактическая тактика при лечении детей с врождённой расщелиной губы и нёба: Дис. ...д-ра мед. наук. – М., 2002. – С. 78-81.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000